

ATROF-MUHIT BARQARORLIGI UCHUN BINOLARNING IZOLYATSIYASI QALINLIGINI OPTIMALLASHTIRISH

¹Hojiyev To'xta Siroj o'gli, ²Atavulloyev Hafiz Hayotovich

¹Doktorant (PhD), O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi "Fizika-Quyosh" ilmiy-ishlab
chiqarish birlashmasi Fizika -texnika instituti

²Assistant, Tibbiy kimyo kafedrası, Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15402697>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda O'zbekistonning ikki turli iqlim sharoitiga ega hududi - Buxoro va Qashqadaryo viloyatlarida issiqlik izolyatsiyasi (bazalt vata) qalinligining yoqilg'i turlari (tabiiy gaz va toshko 'mir) hamda ekologik ko'rsatkichlarga, xususan CO₂ va SO₂ chiqindi gazlari ta'siri tahlil qilindi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, izolyatsiya qalinligini oshirish yoqilg'i sarfini sezilarli darajada kamaytiradi va zararli chiqindilarni qisqartirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, optimal izolyatsiya qalinligi hudud va yoqilg'i turiga qarab farqlanadi. Buxoroda tabiiy gaz uchun 0.050 m, toshko 'mir uchun 0.059 m, Qashqadaryoda esa tabiiy gaz uchun 0.046 m va toshko 'mir uchun 0.055 m deb belgilandi. Shu bilan birga, tabiiy gazning ekologik jihatdan ustunligi isbotlandi: Buxoroda CO₂ chiqindilari 15.444 kg/m²-yil, SO₂ esa 0.067 kg/m²-yil; Qashqadaryoda esa bu ko'rsatkichlar mos ravishda 14.442 va 0.063 kg/m²-yilni tashkil etdi. Mazkur natijalar izolyatsiya qalinligini iqlim sharoitlariga mos ravishda optimallashtirish va ekologik toza yoqilg'i turlaridan foydalanishni kengaytirish orqali energiya samaradorligini oshirish va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: issiqlik yuklamasi, tashqi devorlar, optimal izolyatsiya qalinligi, energiya samaradorligi, yillik isitish xarajatlari, sovuq iqlim sharoiti, gradus-sutka, xarajatlarni qoplash muddati, umumiy yillik tejamkorlik, energiya samaradorligi.

Аннотация. В данном исследовании проанализировано влияние толщины теплоизоляции (базальтовой ваты) на виды топлива (природный газ и уголь) и экологические показатели, в частности выбросы CO₂ и SO₂, в двух регионах Узбекистана с различными климатическими условиями - Бухарской и Кашкадарьинской областях. Анализы показали, что увеличение толщины изоляции значительно снижает расход топлива и способствует уменьшению вредных выбросов. Согласно исследованиям, оптимальная толщина изоляции варьируется в зависимости от региона и вида топлива. В Бухаре он установлен на уровне 0,050 м³ для природного газа и 0,059 м³ для угля, а в Кашкадарье — на уровне 0,046 м³ для природного газа и 0,055 м³ для угля. При этом доказано экологическое превосходство природного газа: выбросы CO₂ в Бухаре составляют 15,444 кг/м²-год, а SO₂ — 0,067 кг/м²-год; В Кашкадарье эти показатели составили 14,442 и 0,063 кг/м²-год соответственно. Эти результаты служат важной научной основой для повышения энергоэффективности и снижения негативного воздействия на окружающую среду за счет оптимизации толщины изоляции в соответствии с климатическими условиями и расширения использования экологически чистых видов топлива.

Ключевые слова: тепловая нагрузка, наружные стены, оптимальная толщина изоляции, энергоэффективность, годовые затраты на отопление, холодные климатические условия, градусо-дни, срок окупаемости, общая годовая экономия, энергоэффективность

Abstract. This study analyzed the impact of thermal insulation (basalt wool) thickness on fuel types (natural gas and coal) and environmental indicators, in particular CO₂ and SO₂ emissions, in two regions of Uzbekistan with different climatic conditions - Bukhara and Kashkadarya regions. The analysis showed that increasing the insulation thickness significantly reduces fuel consumption and serves to reduce harmful emissions. According to the results of the study, the optimal insulation thickness varies depending on the region and fuel type. In Bukhara, it was determined as 0.050 m for natural gas, 0.059 m for coal, and in Kashkadarya, it was determined as 0.046 m for natural gas and 0.055 m for coal. At the same time, the ecological superiority of natural gas was proven: in Bukhara, CO₂ emissions were 15.444 kg/m²·year, and SO₂ - 0.067 kg/m²·year; In Kashkadarya, these indicators were 14.442 and 0.063 kg/m²·year, respectively. These results serve as an important scientific basis for improving energy efficiency and reducing negative environmental impact by optimizing insulation thickness in accordance with climatic conditions and expanding the use of environmentally friendly fuels.

Keywords: heat load, external walls, optimal insulation thickness, energy efficiency, annual heating costs, cold climate conditions, degree-day, payback period, total annual savings, energy efficiency

Nomenklatura

- C_A - yillik isitish xarajatlari (USD/m²·yil)
C_f - ishlatiladigan energiya manbasiga qarab energiya narxi (USD/kg, USD/m³, USD/kWh).
C_i - izolyatsion materiallarning narxi (USD/m³)
C_{ins} - izolyatsiya narxi (USD/m²)
C_t - joriy xarajatlar bo'yicha umumiy isitish qiymati (USD)
DD – gradus-sutka (°C·sutka)
E_A - yillik talab qilinadigan issiqlik energiyasi (J/m²·yil)
g - inflyatsiya darajasi
H_u - solishtirma yonish issiqligi (J/kg, J/m³, J/kWsoat)
i – foiz stavkalari
k – izolyatsion materialning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti (W/m·K)
LCCA- foydalanish muddati qiymati tahlili
LCA- foydalanish mudati tahlili
LCC-foydalanish muddati qiymati
GHG -bu qisqartma bo'lib, ingliz tilida "Greenhouse Gases", ya'ni "Issiqxona gazlari" degan ma'noni anglatadi.
N – foydalanish mudati (yil)
PWF – xarajat omili
R_i - ichki havo plyonkasining termal qarshiligi (m²·K/W)
R_{ins} - issiqlik izolyatsiyasi qarshiligi (m²·K/W)
R_o - tashqi havo plyonkasining termal qarshiligi (m²·K/W)
R_w - izolyatsiyasiz devor qatlamlarining umumiy issiqlik qarshiligi (m²·K/W)
R_{wt} – yig'indi R_i, R_w, R_o (m²·K/BT)
U - issiqlik uzatish koeffitsienti (W/m²·K)
x - izolyatsiya qalinligi (m)
x_{opt} - optimal izolyatsiya qalinligi (m)

η - isitish tizimining samaradorligi

EPS-Expanded Polystyrene Insulation (kengaytirilgan polistirol izolyatsiyasi)

Kirish.

Uy-joy sektori global issiqxona gazlariga (GHG) muhim hissa qo'shadi, bu umumiy zararli gazlarning 37% ni tashkil qiladi [1]. Shu sababli, dunyo bo'yicha birlamchi energiya iste'molining uchdan biridan ko'prog'ini tashkil qiluvchi ushbu sohada atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish va uni nol darajadagi karbonat chiqindilariga tushirishga qaratilgan xalqaro miqyosdagi sa'y-harakatlar olib borilmoqda [2].

Çomaklı va Yüksel [3] hamda Dombaycı [4] tomonidan olib borilgan tadqiqotlar issiqlik izolatsiyasining optimal qalinligi atrof-muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Çomaklı va Yüksel[3] Turkiyaning eng sovuq hududida olib borgan tahlillarida, tashqi devorlarda optimal izolatsiya qalinligidan foydalanish CO₂ chiqindilarini 50% ga kamaytirishini aniqladilar. Dombaycı[4] esa Denizli shahrida kengaytirilgan polistirol (EPS) materiali asosida o'tkazgan tadqiqotida, energiya sarfini 46.6% ga qisqartirish orqali CO₂ va SO₂ gazlari chiqindilarining 41.53% kamayishiga erishilganini ko'rsatdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2019-yil 30-oktabrdagi PF-5863-son Farmoni bilan "2030-yilgacha atrof-muhitni muhofaza qilish kontseptsiyasi" tasdiqlanib, ekologik jihatdan eng kam xavf tug'diruvchi materiallardan, mahsulotlardan, ishlab chiqarish obyektlari va boshqa obyektlardan ustuvor darajada foydalanish belgilandi [5]. Ayniqsa, binolarda issiqlik yo'qotishlarini kamaytirish va CO₂ gazlar chiqindilarini pasaytirishning eng samarali usullaridan biri sifatida tashqi devorlarni izolyatsiya bilan qoplash muhim ahamiyat kasb etadi [6, 7].

Ushbu ishda Buxoro va Qashqadaryo viloyatlari iqlim sharoiti uchun 1 m² devor maydonini isitish uchun sarflanadigan energiya uchun ajaralib chiqadigan zararli gazlar hisoblandi.

1. Tashqi devorlar uchun issiqlik yuklamasi

Tashqi devorning har bir 1 m² maydoni uchun uchun yillik isitish yuklari quyidagicha ifodalanadi [15, 19, 20].

$$q = U \cdot \Delta T.$$

Bir metr kvadrat sirt maydoni uchun yillik issiqlik yo'qotilishi q_A ni DD va U yordamida aniqlash mumkin:

$$q_A = 86400 \cdot DD \cdot U. \quad (1)$$

Yillik energiya talabi issiqlik energiyasining umumiy yo'qotishlari va tizim samaradorligini hisobga olgan holda aniqlanadi

$$E_A = 86400 \cdot DD \cdot U / \eta. \quad (2)$$

Devorning issiqlik uzatish koeffitsiyenti U , izolyatsiya qatlamini o'z ichiga olgan odatiy devor uchun, umumiy issiqlik qarshiliklari orqali quyidagicha ifodalanadi

$$U = \frac{1}{R_i + R_w + R_{ins} + R_o} \quad (3)$$

bunda R_i va R_o - mos ravishda, ichki va tashqi havoning konveksiya issiqlik qarshiliklari. R_w -izolyatsiyasiz devor qatlamlarining umumiy issiqlik qarshiligi. Izolyatsiya qatlamining issiqlik qarshiligi R_{ins} quyidagicha aniqlanadi

$$R_{ins} = \frac{x}{k}$$

bunda x va k - mos ravishda izolyatsiyaning qalinligi va issiqlik o'tkazuvchanligi. Agar R_{wt} quyidagi R_i , R_w va R_o qarshiliklarning yig'indisi bo'lsa, u holda

$$U = \frac{1}{R_{wt} + R_{ins}}.$$

Yillik isitish xarajatlari C_A yoqilg'i narxi C_f va yoqilg'ining issiqlik qiymati H_u yordamida quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$C_A = \frac{86400 \cdot DD \cdot U \cdot C_f}{H_u \cdot \eta}. \quad (4)$$

bunda DD-gradus-sutka, η -isitish tizimining samaradorligi.

Natijada, isitish uchun sarflangan energiyaning yillik miqdorini aniqlash uchun ifoda quyidagicha:

$$E_A = \frac{86400 \cdot DD}{\left(R_{wt} + \frac{x}{k}\right) \cdot \eta} \text{ (kJ)}$$

yillik yoqilg'i iste'moli uchun esa quyidagicha:

$$M_A = \frac{86400 \cdot DD}{\left(R_{wt} + \frac{x}{k}\right) \cdot \eta \cdot H_u} \text{ (kg/yil)}.$$

2. Yillik energiya narxi va optimal izolyatsiya qalinligini hisoblash

Bino tashqi devori bir metr kvadrat maydoni orqali bo'ladigan issiqlik yo'qolishlarini bartaraf etish uchun sarflanadigan energiyaning yillik narxi (C_A) ni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$C_A = \frac{86400 \cdot DD \cdot C_f}{\left(R_{wt} + \frac{x}{k}\right) \cdot H_u \cdot \eta}. \quad (5)$$

Optimal izolyatsiya qalinligini hisoblashda LCCA dan foydalaniladi [19, 22]. Sarflanadigan energiyaning umumiy isitish qiymati foydalanish muddati (N yil) uchun mavjud PWF omili bilan birgalikda baholanadi. PWF inflyatsiya darajasi g va foiz stavkasi i ga bog'liq. Foiz stavkalari va inflyatsiya stavkalariga muvofiq, PWF quyidagicha aniqlana [22, 23, 24].

Agar $i > g$

$$r = \frac{i - g}{1 + g}.$$

Agar $i < g$

$$r = \frac{g - i}{1 + g}.$$

va

$$PWF = \frac{(1 + r)^N - 1}{r \cdot (1 + r)^N}$$

bunda N – foydalanish muddati bo'lib, u 10 yil deb qabul qilinadi [22, 23]. Agar $i = g$ bo'lsa

$$PWF = \frac{N}{1 + i}.$$

Issiqlik izolyatsiyasi narxi, C_{ins} , USD/m² da quyidagicha aniqlanadi:

$$C_{ins} = C_i \cdot x \quad (6)$$

bu yerda C_i – izolyatsiya materialining USD/m³ narxi, va x – izolyatsiya qalinligi

Natijada, izolyatsiyalangan binoning umumiy isitish qiymati quyidagicha aniqlanadi:

$$C_t = \frac{86400 \cdot DD \cdot C_f \cdot PWF}{\left(R_{wt} + \frac{x}{k}\right) \cdot H_u \cdot \eta} + C_i \cdot x. \quad (7)$$

2-jadvalda izolyatsiyaning optimal qalinligini hisoblashda foydalanilgan parametrlar keltirilgan.

Jadval №2

Izolyatsiya optimal qalinligini hisoblashda foydalaniladigan parametrlar

Parametrlar	Qiymatlar	
Tabiiy gaz		
Solishtirma yonish issiqligi, H_u	34.526 MJ/m ³	[14]
Kimyoviy formulasi	CH ₄	
η	62.4%	[15]
Yoqilg'i narxi C_f	0.05 USD/m ³	[12]
Toshko'mir		
Solishtirma yonish issiqligi, H_u	25.1 MJ/kg	[16]
Kimyoviy formulasi	$C_7H_{11}O_{0.06}N_{0.2}S_{0.042}$	[3]
η	65%	[16]
Yoqilg'i narxi C_f	0.049 \$/kg	[17]
Izolyatsiya	Bazaltli vata	
K	$0.032 \frac{W}{m \cdot K}$	[29, 30]
C_i	65 USD/m ³	[24, 29]
R_{wt} brick wall	0.57 m ² K/W	[19, 29]
R_{wt} beton suvoq bilan va suvoqsiz	0.343 m ² K/W, 0.304 m ² K/W	[19]
G	12 %	[23, 29]
I	13.5 %	[12]
N	10	[19, 24]

Optimal izolyatsiya qalinligi umumiy isitish xarajatlarini minimallashtirish orqali aniqlanadi. Shu sababli, C_t ni x ga nisbatan hosilasi olinib, nolga tenglashtiriladi, natijada optimal izolyatsiya qalinligi x_{opt} quyidagicha aniqlanadi:

$$\frac{dC_t}{dx} = 0 \Rightarrow x = x_{opt}.$$

Umumiy xarajatlarni minimal darajada saqlab turadigan optimal izolyatsiya qalinligi 2-jadvalga asoslanib hisoblanadi.

$$x_{opt} = 293.94 \cdot \left(\frac{DD \cdot C_f \cdot PWF \cdot k}{H_u \cdot C_i \cdot \eta} \right)^{1/2} - k \cdot R_{wt} \quad (8)$$

Isitilgan binolar uchun yillik energiya tejash quydagi tenglama yordamida hisoblanadi

$$A_{year} = C_A - C_t \quad (9)$$

va SPP - tenglamaga ko'ra, xarajatlarni qoplash muddati

$$SPP = \frac{C_{ins}}{A_{year}} \quad (10)$$

(9)-munosabatdan ko'rinib turibdiki, xarajatlarni qoplash muddati issiqlik izolyatsiyasi narxiga va isitiladigan binoning yillik energiya tejashiga bog'liq [15, 31, 32].

3. Yonuvchi gazlarning yillik miqdorini hisoblash

Avvalgi tahlillar shuni ko'rsatadiki, izolyatsion devorlardan issiqlik yo'qotilishi ortgani sayin, yoqilg'i sarfi ham oshadi. Bu esa o'z navbatida, yoqilg'ining yonishi natijasida hosil bo'ladigan gazlar orqali atrof-muhitning ifloslanishi kuchayishini bildiradi. Demak, agar issiqlik

yo'qotilishi kamaytirilsa, atrof-muhitga chiqadigan zararli gazlar miqdori ham kamayadi. Endi kimyoviy formulasi $C_xH_yO_zS_pN_q$ ko'rinishidagi yoqilg'ining yonish jarayonini ko'rib chiqamiz.

Kislorod balansi tenglamalari

Kislorod balansi asosida A, B va D uchun quyidagi ifodalar olinadi:

$$A = (x + \frac{y}{4} + p - \frac{z}{2}) \quad (12)$$

$$B = (\alpha - 1) (x + \frac{y}{4} + p - \frac{z}{2}) \quad (13)$$

$$D = 3.76 \cdot \alpha \cdot (x + \frac{y}{4} + p - \frac{z}{2}) + q/2 \quad (14)$$

Bu yerda biz CO va NO_x chiqindilarini e'tiborga olinmadi. 1 kg yoqilg'i yonganda hosil bo'ladigan yonish mahsulotlarining chiqindi miqdori quyidagicha[3]

$$M_{CO_2} = \frac{X \cdot CO_2}{\dot{M}} \equiv (\text{kg } CO_2/\text{kg fuel}) \quad (15)$$

$$M_{SO_2} = \frac{p \cdot SO_2}{\dot{M}} \equiv (\text{kg } SO_2/\text{kg fuel}) \quad (16)$$

$$M_{H_2O} = \frac{(\frac{y}{2}) \cdot H_2O}{\dot{M}} \equiv (\text{kg } H_2O/\text{kg fuel}) \quad (17)$$

CO₂, H₂O va SO₂ ning umumiy emissiyalarini hisoblash uchun yuqoridagi ifodalarning o'ng tarafidagi qiymatlarni M_A bilan-ya'ni DD davrida yonib ketgan yoqilg'i umumiy miqdori bilan-ko'paytirish kerak. Emissiya tenglamalarining natijalari quyidagicha [3, 22]:

$$M_{CO_2} = \frac{44 \cdot X}{\dot{M}} \cdot M_A \quad (18)$$

$$M_{H_2O} = \frac{9 \cdot y}{\dot{M}} \cdot M_A \quad (19)$$

$$M_{SO_2} = \frac{32 \cdot p}{\dot{M}} \cdot M_A \quad (20)$$

bunda \dot{M} -yoqilg'ining molyar massasi (kg/kmol) ni anglatadi

$$\dot{M} = 12x + y + 16z + 32q + 14p \text{ kg/kmol.} \quad (21)$$

4. Natijalar va ularni tahlil qilish

Buxoro va Qashqadaryo viloyatlarida turli yoqilg'ilar (tabiiy gaz va toshko'mir) uchun optimal issiqlik izolyatsiyasi (basaltli vata) qalinligi baholandi. Ushbu baholashda gradus-sutkalar (HDD18) qiymatlari Buxoroda 2385, Qashqadaryoda esa 2084 deb qabul qilindi. Bu qiymatlar hududdagi issiqlik ehtiyojining nisbiy ko'rsatkichini aks ettiradi va izolyatsiya qalinligini tanlashda asosiy omil sifatida ko'rilgan. Buxoro viloyatida tabiiy gaz uchun optimal izolyatsiya

qalinligi 0.050 m, toshko‘mir uchun esa 0.059 m deb aniqlanadi (2-jadval). Qashqadaryoda esa tabiiy gaz uchun 0.046 m, toshko‘mir uchun esa 0.055 m optimal deb topildi. Ushbu natijalar, yoqilg‘ining issiqlik chiqarish xususiyatlariga asoslanib, izolyatsiya qalinligi turlicha bo‘lishini ko‘rsatadi. Izolyatsiya qalinligi oshishi bilan CO₂ chiqindilari kamayishi kuzatildi. Buxoro viloyatida tabiiy gaz bilan ishlaganda CO₂ chiqindilari 15.444 kg/m²·yilni tashkil etadi, toshko‘mirda esa bu qiymat 17.771 kg/m²·yil gacha ko‘tariladi. Xuddi shunday, Qashqadaryoda tabiiy gaz uchun CO₂ chiqindi gazlari 14.442 kg/m²·yil, toshko‘mir uchun esa 19.071 kg/m²·yil bo‘ladi. Bu natijalar tabiiy gazning ekologik jihatdan toza yoqilg‘i ekanligini ko‘rsatadi, chunki u kamroq CO₂ chiqindi gazi hosil qiladi. SO₂ chiqindi gazlari ham hudud va yoqilg‘iga qarab farq qiladi. Buxoro viloyatida tabiiy gazdan foydalanganda SO₂ chiqindi gazlari 0.067 kg/m²·yilni tashkil etadi, toshko‘mirda esa bu qiymat 0.078 kg/m²·yil ga teng. Qashqadaryoda tabiiy gaz uchun 0.063 kg/m²·yil, toshko‘mir esa 0.072 kg/m²·yil chiqindi gazlarini hosil qiladi. Ushbu natijalar tabiiy gazning SO₂ chiqindi gazlarini kamaytirishdagi samaradorligini ko‘rsatadi va uning ekologik foydasini ta’kidlaydi.

Jadval №2

Buxoro va Qashqadaryo viloyatlarida tabiiy gaz va toshko‘mir uchun optimal izolyatsiya qalinligi hamda CO₂ va SO₂ chiqindilari

Hududlar	HDD ₁₈	Yoqilg‘i turi	Optimal qalinlik (m)	CO ₂ (kg/m ² ·Yil)	SO ₂ (kg/m ² ·Yil)
Buxoro	2385	Tabiiy gaz	0.05	15.444	0.067
		Toshko‘mir	0.059	17.771	0.078
Qashqadaryo	2084	Tabiiy gaz	0.046	14.442	0.063
		Toshko‘mir	0.055	19.071	0.072

Yuqoridagi grafik a) Buxoro viloyatiga tegishli bo‘lib, unda izolyatsiya yo‘qligida (0 m) yoqilg‘i iste‘molining eng yuqori qiymatlari kuzatish mumkin. Izolyatsiya qalinligi 0.02 metrga yetganda, yoqilg‘i iste‘moli 50 foizdan ko‘proqqa kamayadi. Qalinlik 0.08-0.12 metr oralig‘ida oshirilganda, yoqilg‘i iste‘molidagi kamayish davom etadi, biroq sekinroq sur‘atda. 0.14-0.16 metr qalinlikdan so‘ng grafik deyarli tekislanadi, bu esa izolyatsiyaning to‘yinish holatiga yetganini, ya’ni qo‘shimcha qalinlik katta foyda bermasligini bildiradi.

O‘ngdagi b) grafik esa Qashqadaryo viloyatiga oid bo‘lib, bu yerda boshlang‘ich yoqilg‘i iste‘moli biroz Buxoro viloyatiga qaraganda pastroq. Izolyatsiya qalinligi ortgani sayin yoqilg‘i

iste'moli kamayadi va bu kamayish sur'ati Buxoro viloyatidagi holatga o'xshash bo'lsa-da, izolyatsiya samaradorligi bu yerda biroz yuqoriroq ko'rinadi. Har ikki yoqilg'i turida tabiiy gaz ko'mirga nisbatan kamroq iste'mol qilinmoqda (1-rasm).

2-rasm. a) Buxoro va b) Qashqadaryo viloyatlarida ko'mir va tabiiy gazni isitish uchun izolyatsiya qalinligi (m) bilan CO₂ chiqindilarining (kg/m²·yil) o'zgarishi.

Buxoro va Qashqadaryo viloyatlarida olib borilgan tahlillar quyidagi xulosalarga olib keladi: 2 va 3-rasmlarning ko'rsatadiki tabiiy gazdan foydalanish CO₂ va SO₂ chiqindi gazlarini sezilarli darajada kamaytiradi, bu esa uning ekologik jihatdan samarali yoqilg'i ekanligini ko'rsatadi. Optimal izolyatsiya qalinligini aniqlash orqali, energiya samaradorligini oshirish va ekologik barqarorlikka erishish mumkin. Bu, ayniqsa, qishki issiqlik ehtiyoji yuqori bo'lgan hududlarda muhimdir. HDD18 qiymatining yuqoriroq bo'lishi, masalan, Buxoroda, issiqlik ehtiyojining yuqoriligini bildiradi, bu esa izolyatsiya qalinligiga bo'lgan talabni oshiradi. Ushbu natijalar, energiya samaradorligini oshirish va chiqindilarni kamaytirishga qaratilgan siyosat va qurilish me'yorlarini ishlab chiqishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

3-rasm. a) Buxoro va b) Qashqadaryo viloyatlarida ko'mir va tabiiy gazni isitish uchun izolyatsiya qalinligi (m) bilan SO₂ chiqindilarining (kg/m²·yil) o'zgarishi.

Xulosa

Buxoro va Qashqadaryo viloyatlarida issiqlik izolyatsiyasi (basalt vata) qalinligining yoqilg'i turi va ekologik ko'rsatkichlarga ta'siri tahlil qilindi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, izolyatsiya qalinligini oshirish yoqilg'i iste'molini sezilarli darajada kamaytiradi, ayniqsa dastlabki bosqichlarda (0 dan 0.02 m gacha) katta tejamkorlikka erishiladi. Shundan so'ng izolyatsiyaning samaradorligi asta-sekin pasayadi va 0.14-0.16 metrda to'yinish holatiga yaqinlashadi.

Optimal izolyatsiya qalinligi viloyat va yoqilg‘i turiga qarab farqlanadi: Buxoroda tabiiy gaz uchun 0.050 m, toshko‘mir uchun 0.059 m; Qashqadaryoda esa tabiiy gaz uchun 0.046 m, toshko‘mir uchun 0.055 m deb aniqlangan. Bu farqlar hududiy iqlim sharoiti (HDD18) va yoqilg‘ilarning issiqlik samaradorligi bilan izohlanadi.

Shuningdek, tabiiy gazdan foydalanish har ikki viloyatda ham CO₂ va SO₂ chiqindilarini kamaytirishda ancha samaraliroq ekani aniqlandi. Masalan, Buxoroda tabiiy gazdan foydalanganda CO₂ chiqindilari 15.444 kg/m²·yil, SO₂ esa 0.067 kg/m²·yil ni tashkil etgan bo‘lsa, Qashqadaryoda bu mos ravishda 14.442 va 0.063 kg/m²·yil ni tashkil etdi. Toshko‘mir esa ko‘proq zararli gazlar chiqindisiga sabab bo‘lmoqda.

Ushbu natijalar energiya tejamkorligi va ekologik barqarorlikni ta‘minlashda izolyatsiyaning muhimligini tasdiqlaydi. Shuningdek, ular hududiy iqlim sharoitiga mos izolyatsiya standartlarini ishlab chiqish va ekologik jihatdan toza yoqilg‘i turlariga o‘tishni rag‘batlantirish uchun muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

REFERENCES

1. F. Nazari and L. D. Woods, “Environmental life cycle assessment of hemp-based thermal insulation: From agricultural growth to manufacturing in the United States,” *J Clean Prod*, vol. 506, p. 145509, May 2025, doi: 10.1016/j.jclepro.2025.145509.
2. V. Kumar, M. Lo Ricco, R. D. Bergman, P. Nepal, and N. C. Poudyal, “Environmental impact assessment of mass timber, structural steel, and reinforced concrete buildings based on the 2021 international building code provisions,” *Build Environ*, vol. 251, Mar. 2024, doi: 10.1016/j.buildenv.2024.111195.
3. K. Çomakli and B. Yüksel, “Environmental impact of thermal insulation thickness in buildings,” *Appl Therm Eng*, vol. 24, no. 5–6, pp. 933–940, Apr. 2004, doi: 10.1016/j.applthermaleng.2003.10.020.
4. Ö. A. Dombayci, M. Gölcü, and Y. Pancar, “Optimization of insulation thickness for external walls using different energy-sources,” *Appl Energy*, vol. 83, no. 9, pp. 921–928, 2006, doi: 10.1016/j.apenergy.2005.10.006.
5. K. Asilbekova *et al.*, “National State of the Environment Report Uzbekistan ii National State of the Environment Report: Uzbekistan National State of the Environment Report: Uzbekistan Written by,” 2023.
6. I. Axaopoulos, P. Axaopoulos, J. Gelegenis, and E. D. Fylladitakis, “Optimum external wall insulation thickness considering the annual CO₂ emissions,” *J Build Phys*, vol. 42, no. 4, pp. 527–544, Jan. 2019, doi: 10.1177/1744259118774711.
7. C. A. Balaras, A. G. Gaglia, E. Georgopoulou, S. Mirasgedis, Y. Sarafidis, and D. P. Lalas, “European residential buildings and empirical assessment of the Hellenic building stock, energy consumption, emissions and potential energy savings,” *Build Environ*, vol. 42, no. 3, pp. 1298–1314, Mar. 2007, doi: 10.1016/j.buildenv.2005.11.001.
8. A. Hasan, “Optimizing insulation thickness for buildings using life cycle cost.” [Online]. Available: www.elsevier.com/locate/apenergy
9. H. T. Ozkahraman and A. Bolatturk, “The use of tuff stone cladding in buildings for energy conservation,” *Constr Build Mater*, vol. 20, no. 7, pp. 435–440, Sep. 2006, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2005.01.064.
10. O. Kaynakli, “Parametric investigation of optimum thermal insulation thickness for external walls,” *Energies (Basel)*, vol. 4, no. 6, pp. 913–927, 2011, doi: 10.3390/en4060913.

11. “Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в сфере строительства». УП-5392. 2 апреля 2018 г”.
12. I. - International Energy Agency, “Uzbekistan 2022.” [Online]. Available: www.iea.org/t&c/
13. I. Energy Agency, “Uzbekistan Energy Profile.” [Online]. Available: www.iea.org/t&c/
14. A. Ucar and F. Balo, “Determination of the energy savings and the optimum insulation thickness in the four different insulated exterior walls,” *Renew Energy*, vol. 35, no. 1, pp. 88–94, Jan. 2010, doi: 10.1016/j.renene.2009.07.009.
15. M. Kenisarin and K. Kenisarina, “Energy saving potential in the residential sector of Uzbekistan,” *Energy*, vol. 32, no. 8, pp. 1319–1325, 2007, doi: 10.1016/j.energy.2006.09.014.
16. Ö. Ağra, Ş. Özgür Atayılmaz, H. Demir, and İ. Teke, “Environmental impact of optimum insulation thickness in buildings,” 2011.
17. *14-10-2024-18-10-2024-domestic-market-1-uzb.*
18. “ENGINEERING ECONOMY Seventh Edition Seventh Edition.”
19. “ҚМҚ 2.01.04-2018. Қурилиш иссиқлик техникаси ЎзР Қурилиш вазирлиги – Тошкент, 2018 – 105 бет.”.
20. Ö. A. Dombayci, H. K. Ozturk, Ö. Atalay, Ş. G. Acar, and E. Y. Ulu, “The Impact of Optimum Insulation Thickness of External Walls to Energy Saving and Emissions of CO₂ and SO₂ for Turkey Different Climate Regions,” *Energy Power Eng*, vol. 08, no. 11, pp. 327–348, 2016, doi: 10.4236/epe.2016.811030.
21. Ö. A. Dombayci, H. K. Ozturk, Ö. Atalay, Ş. G. Acar, and E. Y. Ulu, “The Impact of Optimum Insulation Thickness of External Walls to Energy Saving and Emissions of CO₂ and SO₂ for Turkey Different Climate Regions,” *Energy Power Eng*, vol. 08, no. 11, pp. 327–348, 2016, doi: 10.4236/epe.2016.811030.
22. Ö. A. Dombayci, “The environmental impact of optimum insulation thickness for external walls of buildings,” *Build Environ*, vol. 42, no. 11, pp. 3855–3859, Nov. 2007, doi: 10.1016/j.buildenv.2006.10.054.
23. **Hojiyev To’xta Siroj o’gli**- Doktorant (PhD). O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi “Fizika-Quyosh” ilmiy-ishlab chiqarish birlashmasi Fizika -texnika instituti, O‘zbekiston, 100084, Toshkent, ko‘ch. Chingiz Aytmatov 2B. hojiyevtoxta@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-1459-2109>
24. **Atavulloyev Hafiz Hayotovich**- Assistant, Tibbiy kimyo kafedrası, Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti, O‘zbekiston. [ORCID: 0009-0006-1312-3204](https://orcid.org/0009-0006-1312-3204) Email: atavulloyev.hafiz@bsmi.uz